

BADIIY MATN XUSUSIYATLARI

Fayzulloyeva Mashhura Asatullayevna

Navoiy davlat pedagogika instituti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221025>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi badiiy matn va uning o'ziga xos xususiyatlari, badiiy matn tabiati hamda uning boshqa matn turlaridan farqlari haqida so'z yuritiladi.

Abstract: This thesis focuses on the literary text and its characteristics, the nature of the literary text and its differences from other types of texts.

Аннотация: В данном тезисе говорится о художественном тексте и его характеристиках, природе художественного текста и его отличиях от других видов текста.

Kalit so'zlar: badiiy matn, epitet, metafora, personifikatsiya, obrazlilik, umumlashtirish, allegoriya.

Key words: literary text, epithet, metaphor, personification, imagery, generalization, allegory.

Ключевые слова: художественный текст, эпитет, метафора, персонификация, образность, обобщение, аллегория.

Badiiy matn - badiiy asar matni bo'lib, unda muallif umumlashgan obrazlar yaratib, tasvirlangan voqea va personajlarga o'z munosabatini bildiradi. Matnlarning eng yorqin namunalari yordamida butun xalqlar va butun insoniyatning erkin muloqoti amalga oshiriladi. Bu madaniy kontekstdagi matnlarning eng muhim vazifasidir. Badiiy matn bilan ishlashni tashkil etish amaliyoti uchun matnning estetik xususiyatlarini tushunish nihoyatda muhimdir, bu badiiy matnni madaniy voqelik sifatida belgilaydigan muhim xususiyat sanaladi. Umuman olganda, matn M.M.Baxtinning fikricha, badiiy yoki estetik deb atalmish ma'lumotlarni o'z ichiga olgan "estetik obyekt" sifatida ishlaydi [31. B.22]. Shu bilan birga, san'at asari "badiiy vazifaning birligi bilan belgilanadigan estetik tizim" sifatida qaraladi va bu tizimning tarkibiy qismlari "ma'lum bir badiiy ta'sir ko'rsatadigan estetik yo'naltirilgan faktlar hisoblanadi" [33.125-bet]. U boshqa barcha uslublardan badiiy ifoda vositalarining mavjudligi bilan ajralib turadi. Bular epitet, metafora, taqqoslash, personifikatsiya va hokazo bo'lib, ular, shubhasiz, ilmiy yoki rasmiy uslubdan ko'ra ko'proq hissiylik va ifodalilikni aks ettiradi. Ikkinchi xususiyat bu turdagi matnlarda obrazlilik, umumlashtirish va allegoriya kabi vositalarning ko'p uchrashi hisoblanadi. Uchinchi xususiyat badiiy matnda muallif bahosining mavjudligidir. Har bir badiiy matn va o'z navbatida badiiy asar yozuvchi tomonidan voqelikni obrazli

bilish va aks ettirish natijasidir. Adabiy asar yozuvchining dunyoni individual tasavvuri bilan tasvirlashi tufayli o'quvchiga oqilona va hissiy ta'sir ko'rsatadigan kuchga ega. Yozuvchi voqelikni tasvirlab, muqarrar ravishda olamga qarashini, unga munosabatini aks ettiradi, haqiqat va fantastika uyg'unlashadi. Bularning barchasi badiiy asar matnida amalga oshiriladi. "Muayyan adabiy matn", deb yozadi G.V.Stepanov, bizning fikrimizcha, sinonim so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydigan ma'noni anglatadi. Badiiy ma'noni "semantik tarzda ifodalash" mumkin emas. Lingvistik dizayndagi o'zgarish muayyan badiiy ma'noni yo'q qilishga yoki yangisini yaratishga olib keladi. Shunday qilib, badiiy matnning o'ziga xos xususiyati shundaki, u nafaqat semantik, balki badiiy yoki estetik deb ataladigan ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi. Badiiy matnda til darajasida ham, nutq darajasida ham har qanday element tarkibiy jihatdan ahamiyatli elementlar hisoblanadi. Badiiy asar matni o'ziga xos tarzda mazmunan boy. Bir tomondan, matn badiiy asarning bir qismi sifatida uning predmet shaklidagi qatlami va mazmuni, g'oyasi, tushunchasi, ma'nosi bilan ajralib turadi va shu bilan birga ular bilan uzviy bog'lanadi, o'zida mujassamlanadi, ularga xizmat qiladi. [70. 30-bet]. Bu holat quyidagi sabablar bilan izohlanadi. Birinchidan, asar matni turli nutq birliklarining murakkab tizimidir: u leksik-frazeologik darajani, allegoriyalar qatlamini, intonatsiya-sintaktik, ritmik, fonetik jihatlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchidan, badiiy nutq vositalari mustaqil ekspressiv ahamiyatga ega, shuning uchun ham ma'no yuklanadi. Uchinchidan, asarning og'zaki to'qimasi matnning obyekt-majoziy tuzilishi yukini o'z zimmasiga oladi, bu esa, o'z navbatida, mazmunli va muallifning pozitsiyasini eng katta konkretlik bilan ifodalaydi. Demak, matn mafkuraviy-mazmun sohasi bilan bilvosita bog'langan. Bundan xulosa qilish mumkinki, adabiy matn muallif fikrini ochiq aks ettirmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy tadqiqotchilar uchun "nafaqat adabiy matnga muallifning ta'siri, balki muallif asari matniga badiiy matnning ham ta'siri" juda katta. Boshqa tomondan, Yu.M.Lotman va boshqa adabiyotshunos olimlar ko'pincha matn sohasiga asarning lingvistik to'qimasidan tashqari uning obyekt shaklidagi qatlamini: uning detallarida, syujetida, personajlarida, kompozitsiyasida tasvirlangan narsalarni ham o'z ichiga oladi. Bir qator tadqiqotchilar nazdida matn tushunchasi madaniyat chegaralarigacha kengaydi, matn madaniy hodisadir - dunyoning umumlashtirilgan modeli, matnlar madaniyatning ajralmas tomonini tashkil qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, matn va madaniyat kategoriyalari o'zaro bog'liqdir: matn madaniyatning bir qismidir, lekin ayni paytda madaniyatning o'zi ham matndir. Demak, adabiy matn muayyan ijtimoiy

guruhlar va eng muhimi, alohida shaxslarning ma'naviy va amaliy tajribasining tashuvchisi hisoblanadi. Tarkibiy jihatdan adabiy matn estetik funksiyali (kontseptual, baholovchi, emotsional, ekspressiv sintetik, ritmik-intonatsiya), leksik, sintaktik, tovush, metrik darajalari bir-biri bilan chambarchas bog'langan elementlar ierarxiasidir. Bundan tashqari, psixolingvistika (V.A.Maslova, V.A.Pishchalnikova) nuqtai nazaridan, badiiy matnning estetik qiymati o'quvchi tomonidan uyushgan belgilar tizimining ma'lum bir usuli – kod, asar tilini idrok etish jarayonida - san'atning badiiy va estetik funktsiyasida namoyon bo'ladi. Tadqiqotchilar badiiy adabiyot tilining belgilovchi xususiyati uning estetik vazifasi ekanligini bir ovozdan tan oladilar. Shu bilan birga, tilni madaniyat quroli sifatida qarash va barcha madaniy hodisalar uchun umumiy xususiyatlar orqali tavsiflash mumkin [69.B.312]. A.I.Gorshkov tilning estetik vazifasini uch turga qisqartiradi. Tilning estetik vazifasi qabul qiluvchining og'zaki ifoda shakliga e'tibor qaratib, unga baho berganda namoyon bo'ladi; lisoniy shakl mukammalligida, mazmun va shakl uyg'unligida, aniqlik, aniqlik, lakonizm, nafislik, soddalik, uyg'unlikda; badiiy matnning obrazlilikida, badiiy adabiyot asarlarida tilning obraz yaratilgan material vazifasini bajarishida [24. 315-316-betlar]. Tilning estetik vazifasi va uning "amaliy" vazifalari o'rtasidagi asosiy farq og'zaki ifoda shaklining nafaqat u yoki bu mazmunning uzatilishiga, balki "o'ziga, o'z mukammalligiga ham e'tibor qaratish, go'zallikni tilning o'zida his etishdir" [24. B.316]. Biroq tilning eng muhim sanalgan estetik vazifasi badiiy adabiyotda uning boshqa vazifalarini, ya'ni aloqa, xabar va ta'sir funksiyalarini ham istisno etmaydi. Shuni qayd etish lozimki, badiiy matn nafaqat tilni, balki, birinchi navbatda, muallifning tilda ifodalangan fikr va his-tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Bu borada Baxtin, "til – so'z ijodkorining ongi yashaydigan jonli konkret muhitdir", - deya bejiz ta'riflamagan [6.104-b.]. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, yozuvchi muallif so'zi yordamida qahramon va muallif-rivoyatchining nutqini allaqachon lingvistik shaklga, janrga moslashtirilgan, dunyoga munosabatini, unga bahoni ifodalaydi. Shu bilan birga, adabiy asardagi mualliflik badiiy, estetik hodisadir: "u asarning butun tuzilishiga tarqalib, uning majoziy tarkibiy qismiga aylanadi" [6: 211]. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, adabiy matnning xususiyatlaridan biri - bu matnni qabul qiluvchining ongsizligiga ta'sir qilish qobiliyatini bildiradi. Bundan tashqari, qabul qiluvchining pozitsiyasidan, matnni idrok etishda nisbiy obyektivlik va nisbiy subyektivlik muhim ahamiyatga ega. Birinchi komponentsiz matnni, lingvistik tadqiqni, ikkinchi komponentsiz amalga oshirish mumkin emas, uni badiiy matn sifatida tushunish mumkin emas [48:144]. Shunday qilib, badiiy matn ma'lum estetik

parametrlarga ega bo'lib, uni madaniy voqelik sifatida tavsiflash imkonini beradi. Bundan tashqari, badiiy matn matn makonini tashkil etishning barcha darajalarida estetik ma'lumotlar mavjud. Badiiy matnning estetik parametrlari uning lingvistik dizaynida eng to'liq ifodalanadi.

Badiiy matnning yana bir o'ziga xos xususiyati antropotsentrizmdir, ya'ni dunyoni bilish va asarda aks ettirish. Badiiy adabiyot, avvalo, insonni anglashga qaratilgan bo'lib, tasvirlangan barcha badiiy hodisalar uni har tomonlama namoyon etish vositasidir. Yana bir o'ziga xos xususiyat - badiiy matnning polisemantik, ya'ni ko'p ma'noligidir. U lirik she'rlar talqinida, ozroq darajada prozaik syujet matnlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Ba'zi hollarda ko'p ma'nolilik muallifning niyatining natijasi bo'lishi mumkin, muallif o'quvchilarga baholash va xulosalar qilish imkoniyatini beradi. Badiiy matnning boshqa matndan asosiy farqi shundaki, u voqelikni obraz shaklida taqdim etadi. Matnlarning badiiy va badiiy adabiyotga bo'linishi insonning ikki xil fikrlash tizimiga ega ekanligiga asoslanadi: mantiqiy va obrazli. Agar ilmiy, hujjatli va boshqa nobadiiy matnlar mantiqiy fikrlash tizimiga, dunyoning mantiqiy aks etishiga asoslansa, badiiy matnlar obrazli tafakkurga, insonning dunyoni obrazli anglash qobiliyatiga murojaat qiladi. Badiiy matn - bu dunyoning obrazli aks etishiga asoslangan va har xil turdagi - intellektual, hissiy, estetik ma'lumotlarni kompleks uzatish uchun mavjud bo'lgan va o'quvchiga hissiy ta'sir ko'rsatish funksiyasiga ega bo'lgan matndir.

Badiiy matnning oxirgi xususiyati matnni yaratish maqsadini, ya'ni ta'sirni ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Oddiy faktlarni yetkazish shunchaki o'quvchiga ta'sir qilish vositasidir. Badiiy matndagi ta'sir funksiyasi o'z-o'zidan yetarli emas, u ba'zi hodisalar, faktlar, hodisalarga hissiy va oqilona munosabatni shakllantirishga qaratilgan. Aksariyat hollarda muallif o'z oldiga o'quvchini shunchaki yig'lash yoki kuldirish emas, balki ma'lum bir sababga ko'ra yig'lash yoki kulish vazifasini qo'yadi.

Badiiy matnda berilgan ma'lumotlarning tabiati ham o'ziga xosdir. Bu quruq statistik ma'lumotlar yoki hujjatli faktlar emas, bu intellektual, hissiy va estetik ma'lumotlar. Ushbu turdagi barcha ma'lumotlar uzatishning maxsus usullarini, ya'ni qabul qiluvchiga oqilona, hissiy va estetik ta'sir ko'rsatishni talab qiladi. Ushbu ta'sirga turli darajadagi lingvistik vositalar yordamida erishiladi. Buning uchun matnning ritmik tashkil etilishi, fonosemantika, grammatik semantika va boshqa ko'plab vositalar qo'llaniladi. Badiiy matndagi ma'lumotlar ochiq-oydin yetkazilishi mumkin, shuningdek, barcha turdagi allegoriyalar - allegoriyalar, ramzlar, ishoralar va boshqalar yordamida nazarda tutilishi mumkin. Badiiy

matnning o'quvchining muallif tomonidan qabul qilingan faollik darajasi, uning asar yaratishdagi ishtiroki kabi xususiyatini ta'kidlash kerak. Muallif, ba'zi hollarda, matn murojaat qilingan shaxsning hayoti va o'qish tajribasiga murojaat qiladi, o'quvchida ma'lum birlashmalarning paydo bo'lishiga umid qiladi va o'quvchining taxminlariga tayanadi.

Badiiy matnning xususiyatlari lirik qahramonning mavjudligini ham o'z ichiga olishi kerak. V.V.Vinogradov ifodasidan foydalanib aytishimiz mumkinki, asarda muallif obrazi doimo mavjud bo'lib, matnning ichki birligini yaratadi (Vinogradov, 1978:126). Badiiy matn muallifning pozitsiyasidan, muallifning qahramonlar va voqealarga munosabatidan xoli bo'lishi mumkin emas. Shu bilan birga, muallif obrazini, uning nomidan hikoya qilinayotgan hikoyachi obrazi bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Ammo hikoya qahramonlardan birining nomidan aytilgan taqdirda ham, muallif har doim uning orqasida turib, o'quvchi bilan bilvosita suhbat olib boradi. Ana shu yashirin suhbat tasvirlangan voqealardan ko'ra muhimroq bo'lib chiqadi.

Badiiy matnlar tuzilmaviy xilma-xilligi yoki boshqacha aytganda, kompozitsiyasi bilan ajralib turadi. Badiiy asarda turli hikoyalar bilan bog'liq epizodlar almashinishi, xronologik yoki mantiqiy rejalar aralashib ketishi yoki siljishi mumkin. Ilgari o'qilgan narsalarni yangi ma'lumot olgandan keyin qayta ko'rib chiqish mumkin. Muallif ma'lum bir lahzagacha ba'zi ma'lumotlarni ataylab yashirishi, ataylab noaniqlik yaratishi mumkin. Bularning barchasi o'quvchida kerakli kayfiyat va taassurot yaratishga xizmat qiladi va muallifga o'quvchini keyingi voqealarni idrok etishga tayyorlashga yordam beradi.

Badiiy matnning navbatdagi xususiyati shundaki, u odatda yuqori darajadagi milliy-madaniy va zamon shartliligi bilan ajralib turadi. Muallif bunga intiladimi yoki yo'qmi, har doim badiiy matnda muallif kimning vakili bo'lgan va kimning tilida yozayotgan xalqning xususiyatlari, u yashayotgan zamon o'z aksini topadi. Bundan tashqari, yozuvchi o'z matniga xalq hayotining ma'lum bir davri bilan bog'liq bo'lgan milliy-madaniy voqelikni ongli ravishda kirita oladi. Umuman, matnning milliy o'ziga xosligi tilda milliy tarix va milliy madaniyatning mavjudligi bilan bog'liq holda muqarrar ravishda yuzaga keladi. Til atrofdagi dunyoni idrok etish va aks ettirishda xalqning tarixan shakllangan xususiyatlarini, shu jumladan uning majoziy aksini birlashtiradi. Bu barqaror taqqoslashlar, lingvistik metaforalar, epitetlar va metonimik nominatsiyalar mavjudligida namoyon bo'ladi. Yuqoridagilar badiiy matnning ayrim o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Bular: obrazlilik, o'quvchiga hissiy ta'sir, intellektual, hissiy, estetik ma'lumotlar, kompozitsiyaning rang-

barangligi, milliy-madaniy va zamon sharti, lirik qahramonning mavjudligi, muallif obrazining mavjudligidir.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

